

KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINI MOLIYALASHTIRISHDA ISLOMIY BANK MAHSULOTLARIDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI VA ISTIQBOLLARI

Yo'ldoshev Behruz Behzod o'g'li

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti

“Tadbirkorlik va boshqaruv” fakulteti

Moliya yo'nalishi 1-kurs magistranti

Norpo'latov Jonibek O'rol o'g'li

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti

“Tadbirkorlik va boshqaruv” fakulteti

Moliya yo'nalishi 1-kurs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17510103>

Annotatsiya: Mazkur maqolada O'zbekiston moliya tizimida islomiy bank mahsulotlarini joriy etish orqali kichik biznes subyektlarini moliyalashtirish imkoniyatlari tahlil qilingan. Islomiy moliya tamoyillarining mohiyati, ularning milliy iqtisodiy tizimga mosligi, mavjud muammolar va istiqbolli yo'nalishlar yoritilgan. Tadqiqot natijalariga ko'ra, islomiy moliya vositalari kichik biznes uchun adolatli, barqaror va diniy e'tiqodlarga mos moliyaviy manba bo'lishi mumkinligi ko'zda tutilgan.

Kalit so'zlar: islomiy moliya, kichik biznes, tijorat banklari, murabaha, musharaka, mudaraba, ijara, moliyaviy inklyuziya.

So'nggi yillarda O'zbekiston iqtisodiy siyosatining markazida kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish masalasi turibdi. Chunki kichik biznes mamlakatda bandlikni ta'minlash, mahalliy resurslardan samarali foydalanish, ichki bozorni to'ldirish va eksport salohiyatini kengaytirishda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Shu bilan birga, kichik biznes subyektlarining moliyaviy resurslarga bo'lgan ehtiyoji yuqori, ammo ularning tijorat banklaridan kredit olish imkoniyatlari cheklanganligicha qolmoqda.

An'anaviy bank tizimida kreditlar foizli qarz shaklida beriladi, bu esa ko'plab tadbirkorlar uchun, ayniqsa diniy e'tiqodlarga sodiq bo'lganlar uchun, ma'lum noqulaylik tug'diradi. Shu nuqtai nazardan, islomiy moliya konsepsiyasi kichik biznesni moliyalashtirishda muqobil va adolatli mexanizm sifatida e'tiborga loyiqdir. Islomiy moliya Shariat tamoyillariga asoslanadi, ya'ni *ribo* (foiz), *g'arar* (noaniqlik) va *maysir* (spekulyatsiya)ni taqiqlaydi hamda moliyaviy operatsiyalarni haqiqiy aktivlar bilan bog'laydi.

Islomiy banklar *murabaha*, *musharaka*, *mudaraba* va *ijara* kabi vositalar orqali mijozlar bilan sheriklik asosida ishlaydi. Bu yondashuv nafaqat diniy e'tiqodlarga mos, balki risklarni bo'lishish va foydani adolatli taqsimlash orqali iqtisodiy barqarorlikni ta'minlaydi. O'zbekistonning islomiy moliya tizimini joriy etish uchun tabiiy afzalligi — musulmon aholining ustunligi va hukumatning moliyaviy tizimni diversifikatsiya qilishga bo'lgan siyosiy irodasi bilan izohlanadi¹.

Shuningdek, islomiy moliya vositalari kichik va o'rta biznes uchun moliyaviy inklyuziyani kengaytirish, yangi ish o'rinlari yaratish, qishloq joylarda tadbirkorlikni rag'batlantirish hamda xorijiy investitsiyalarni jalb etishda samarali vosita bo'lishi mumkin. Bugungi kunda Malayziya, Indoneziya, Turkiya, BAA kabi mamlakatlar tajribasi islomiy bank mahsulotlarining iqtisodiy rivojlanishga ijobiy ta'sirini yaqqol ko'rsatmoqda.

Islomiy moliya — bu foizsiz, sheriklik va adolatga asoslangan moliya tizimi bo'lib, u Shariat qonun-qoidalariga muvofiq faoliyat yuritadi. Uning asosiy maqsadi moliyaviy foyda olish bilan birga, iqtisodiy adolat, ijtimoiy barqarorlik va inson manfaatini himoya qilishdir. Shariatda *ribo* (foiz), *g'arar* (noaniqlik) va *maysir* (spekulyatsiya) qat'iy man etilgan bo'lib, barcha moliyaviy bitimlar real aktivlarga asoslangan bo'lishi kerak².

Islomiy banklar an'anaviy banklardan farqli ravishda foizli kredit berish o'rniga sheriklik yoki savdo asosidagi moliyalashtirish shakllaridan foydalanadi. Ularning daromadi foizdan emas, balki loyihaning

¹ Absamatov A. E. (2024). *Implementing Islamic Banking Services in Uzbekistan*. *Journal of Economics, Finance and Management Studies*, Vol. 7(8), 4888–4898.

² Central Bank of the Republic of Uzbekistan. (2023). *Overview of the Banking Sector*.

foydasidan, savdo marjasidan yoki ijaradan olinadi. Bu yondashuv nafaqat diniy jihatdan to'g'ri, balki iqtisodiy jihatdan ham risklarni adolatli taqsimlash imkonini beradi³.

O'zbekiston iqtisodiyotining barqaror rivojlanishida kichik biznes va xususiy tadbirkorlik muhim o'rin egallaydi. Mamlakatda so'nggi yillarda amalga oshirilayotgan iqtisodiy islohotlarning asosiy maqsadi — aynan ushbu sektorni qo'llab-quvvatlash, yangi ish o'rinlarini yaratish va aholi daromadlarini oshirishdan iborat. Kichik biznes iqtisodiyotning deyarli barcha sohalarida faoliyat yuritib, yalpi ichki mahsulotning qariyb yarmidan ortig'ini shakllantirmoqda. 2024-yil yakunlariga ko'ra, kichik biznes subyektlarining YAIMdagi ulushi 56 foizni, band aholining esa 74 foizini tashkil etgani bu sohaning iqtisodiy hayotdagi ahamiyatini yaqqol ko'rsatadi⁴.

Mamlakatda tijorat banklari tomonidan kichik biznesni qo'llab-quvvatlash maqsadida turli davlat dasturlari, subsidiyalar va imtiyozli kredit liniyalari yo'lga qo'yilgan bo'lsa-da, ularning amaliy samarasi hana yetarli darajada emas. Ayniqsa, qishloq joylardagi kichik tadbirkorlar bank xizmatlariga yetarlicha kira olmayapti. Buning sabablari sifatida moliya infratuzilmasining rivojlanmaganligi, axborot yetishmovchiligi va moliyaviy savodxonlik darajasining pastligi ko'rsatiladi.

Kichik biznes subyektlari uchun mavjud moliyalashtirish manbalari asosan kreditlar va lizing shartnomalaridan iborat bo'lib, ular ko'pincha qisqa muddatli va yuqori xarajatli hisoblanadi. Bu esa ishlab chiqarishni kengaytirish yoki yangi texnologiyalarni joriy etish uchun zarur bo'lgan uzoq muddatli kapitalni jalb etishni qiyinlashtiradi. Shu sababli, an'anaviy bank tizimining imkoniyatlari kichik biznesning ehtiyojlarini to'liq qondira olmayapti.

Yuqoridagi omillar shuni ko'rsatadiki, O'zbekiston sharoitida kichik biznesni qo'llab-quvvatlash uchun yangi, moslashuvchan va adolatli moliyaviy mexanizmlarga ehtiyoj mavjud. Aynan shu nuqtada islomiy moliya tizimi katta imkoniyatlar yaratadi. Islomiy moliya vositalari — murabaha, musharaka, mudaraba, ijara va takaful kabi mahsulotlar — tadbirkorlik faoliyatini foizsiz, sheriklik asosida moliyalashtirishga yo'l ochadi. Bu model kichik biznes uchun foyda va risklarni adolatli taqsimlash orqali yangi moliyaviy manbalarni yaratish imkonini beradi.

O'zbekiston moliya tizimida islomiy bank mahsulotlarining joriy etilishi kichik biznes uchun yangi bosqichni boshlab berishi mumkin. Mamlakat aholisi asosan musulmon bo'lgani sababli, aholining ma'lum qismi an'anaviy bank kreditlarini diniy sabablarga ko'ra chetlab o'tadi. Shu sababli, foizsiz moliyaviy vositalar asosidagi islomiy bank mahsulotlari, ayniqsa kichik va o'rta biznes uchun, moliyaviy inklyuziyani kengaytirishning eng muhim mexanizmlaridan biri bo'lib xizmat qiladi.

Islomiy moliya tizimi o'z tabiatiga ko'ra tadbirkorlikni rag'batlantiradi. U faqat real aktivlarga asoslangan bitimlarni moliyalashtiradi, bu esa iqtisodiyotning real sektoriga to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalarni yo'naltirish imkonini beradi. Masalan, murabaha modeli kichik korxonalariga tovar yoki uskunalarni sotib olish uchun, ijara esa ishlab chiqarish vositalarini lizing asosida moliyalashtirish uchun samarali vosita bo'lishi mumkin. Musharaka va mudaraba esa tadbirkorlik g'oyalarini amalga oshirishda bank va mijoz o'rtasida sheriklik asosida foyda-zararni teng taqsimlaydi. Bu holat kichik biznesning moliyaviy yukini yengillashtirib, risklarni kamaytiradi.

Islomiy moliya tizimi yordamida kichik biznesni rivojlantirishning asosiy afzalliklari quyidagilardan iborat: birinchidan, u diniy e'tiqodga mos muhit yaratadi; ikkinchidan, tadbirkorlar uchun kredit yukini kamaytiradi; uchinchidan, foyda va riskni adolatli taqsimlash orqali o'zaro ishonchni kuchaytiradi.

Bugungi kunda dunyo tajribasi shuni ko'rsatmoqdaki, kichik biznesni islomiy moliyalashtirish ko'plab mamlakatlarda muvaffaqiyatli natijalar bergan. Masalan, Malayziya va Indoneziyada islomiy banklar kichik korxonalariga moslashtirilgan maxsus mikrofinans mahsulotlarini ishlab chiqqan. Bahrayn va Birlashgan Arab Amirliklarida islomiy mikrobanklar jamiyatning past daromadli qatlamlarini, shu jumladan ayollar tadbirkorligini qo'llab-quvvatlashda muhim rol o'ynamoqda. Shu kabi modelni O'zbekistonda ham joriy etish kichik biznes uchun sezilarli turtki berishi mumkin.

³ Iqbal Z., Mirakhor A. *An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice*. John Wiley & Sons.

⁴ <https://www.stat.uz/>

O'zbekistonning moliya tizimi islomiy moliyani joriy etishga tayyorligini ko'rsatuvchi bir necha omillar mavjud. Birinchidan, hukumat darajasida islomiy moliyaga nisbatan siyosiy qo'llab-quvvatlash kuchaymoqda. So'nggi yillarda Islom taraqqiyot banki bilan hamkorlikda bir qator loyihalar amalga oshirilmoqda, shu jumladan, islomiy mikrofinans institutlarini tashkil etish va Shariatga muvofiq qonunchilikni ishlab chiqish ishlari olib borilmoqda. Ikkinchidan, O'zbekistonda iqtisodiy islohotlar doirasida bank sektorini liberallashtirish va xususiy sektor ulushini oshirish yo'lida qadamlar tashlanmoqda. Bu esa yangi turdagi moliyaviy xizmatlar, jumladan islomiy bank mahsulotlarini joriy etish uchun qulay muhit yaratadi.

Biroq, bu jarayonni to'liq amalga oshirish uchun muhim shartlar mavjud. Birinchi navbatda, mamlakatda islomiy moliya faoliyatini tartibga soluvchi huquqiy va me'yoriy baza to'liq shakllantirilishi zarur. Hozirda islomiy moliyaga oid qonunlar loyihasi ishlab chiqilgan bo'lsa-da, u amaliyotda to'liq joriy etilmagan. Shuningdek, tijorat banklarida Shariat kengashlarini tashkil etish, moliyaviy bitimlarning halolligini nazorat qilish tizimini yo'lga qo'yish zarur.

Ikkinchi muhim masala — kadrlar tayyorlash. Islomiy moliya sohasida malakali mutaxassislar yetishmasligi bu tizimni joriy etishda jiddiy to'siqlardan biridir. Shu sababli, universitetlar, jumladan Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti va Toshkent xalqaro islom akademiyasi bazasida islomiy moliya bo'yicha maxsus magistratura dasturlarini rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Uchinchi yo'nalish — aholi va tadbirkorlar o'rtasida islomiy moliya bo'yicha savodxonlikni oshirish. Bugungi kunda ko'plab tadbirkorlar islomiy bank mahsulotlarining mohiyatini to'liq tushunmaydi. Shu bois, ommaviy axborot vositalari, ijtimoiy tarmoqlar, seminarlar va treninglar orqali aholining bu boradagi bilimini kengaytirish zarur.

Islomiy moliyaning rivojlanishi kichik biznes uchun yangi moliyaviy imkoniyatlar yaratadi. Xususan, islomiy mikrofinans tashkilotlari orqali kichik hajmdagi, lekin barqaror va ijtimoiy ahamiyatga ega loyihalar moliyalashtirilishi mumkin. Masalan, qishloq joylarda hunarmandchilik, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlash yoki xizmat ko'rsatish tarmoqlarida islomiy asosda kreditlash mexanizmlarini joriy etish nafaqat iqtisodiy, balki ijtimoiy natija beradi — bandlik oshadi, kambag'allik kamayadi va tadbirkorlik muhiti mustahkamlanadi.

Yuqoridagi tahlillar shuni ko'rsatadiki, O'zbekiston iqtisodiyotida kichik biznes subyektlari faoliyati mamlakatning iqtisodiy barqarorligini, bandlikni va ijtimoiy farovonlikni ta'minlashda hal qiluvchi o'rin tutadi. Shu bilan birga, kichik biznesni moliyalashtirishda mavjud an'anaviy bank tizimi ularning ehtiyojlarini to'liq qondira olmayapti. Yuqori foiz stavkalari, qattiq garov talablari, kredit olish jarayonidagi byurokratik to'siqlar, shuningdek aholining diniy e'tiqodlari bilan bog'liq muammolar ushbu sohada yangi, adolatli va barqaror moliyaviy mexanizmlarni joriy etishni taqozo etmoqda.

Shu nuqtai nazardan, islomiy moliya tizimi O'zbekiston sharoitida kichik biznesni moliyalashtirishning istiqbolli yo'nalishlaridan biri sifatida qaralmoqda. Islomiy moliya vositalari — murabaha, mudaraba, musharaka, ijara va takaful — kichik biznesga foizsiz, riskni sheriklik asosida bo'lishuvchi, adolatli moliyaviy yechimlarni taqdim etadi. Bunday tizim kichik tadbirkorlik uchun nafaqat muqobil manba, balki uzoq muddatli barqarorlik kafolati bo'lishi mumkin.

Islomiy bank mahsulotlarini amaliyotga tatbiq etish jarayonida ayrim muammolar mavjud. Ulardan eng asosiysi — islomiy moliyani tartibga soluvchi huquqiy baza hali to'liq shakllanmaganidir. Shuningdek, kadrlar tayyorlash, aholining moliyaviy savodxonligini oshirish, Shariat kengashlari faoliyatini yo'lga qo'yish va xalqaro tajribani moslashtirish zarur. Bu muammolar bosqichma-bosqich hal etilsa, O'zbekistonda islomiy moliya tizimi barqaror shaklda rivojlanadi.

Tadqiqot natijalariga tayanib, quyidagi amaliy takliflarni ilgari surish mumkin:

1. Huquqiy-me'yoriy bazani mustahkamlash. Islomiy moliya faoliyatini tartibga soluvchi alohida qonun va normativ hujjatlar ishlab chiqilishi, Shariatga muvofiq moliyaviy operatsiyalarni nazorat qiluvchi idoralar tashkil etilishi lozim.
2. Tijorat banklarida islomiy bo'limlar tashkil etish. An'anaviy banklar tarkibida Shariatga mos xizmatlar ko'rsatadigan maxsus bo'limlarni yaratish kichik biznes uchun yangi imkoniyatlar ochadi.

3. Aholi va tadbirkorlar moliyaviy savodxonligini oshirish. Ommaviy axborot vositalari, seminarlar, treninglar orqali islomiy moliya mohiyatini tushuntirish va unga nisbatan ijobiy ishonchni shakllantirish muhim.

4. Raqamli islomiy moliya tizimini joriy etish. Fintech asosidagi onlayn platformalar orqali islomiy moliyalashtirish xizmatlarini kengaytirish nafaqat shahar, balki qishloq hududlarida ham kichik biznesni qamrab olishga imkon beradi.

Xulosa qilib aytganda, islomiy moliya vositalarini O‘zbekiston moliya tizimiga bosqichma-bosqich joriy etish orqali kichik biznesni rivojlantirish, moliyaviy barqarorlikni ta‘minlash va ijtimoiy adolat tamoyillariga asoslangan iqtisodiy tizimni yaratish mumkin. Islomiy bank mahsulotlari kichik biznes uchun yangi imkoniyatlar ochadi, mamlakatning iqtisodiy salohiyatini kengaytiradi va milliy rivojlanish strategiyasiga to‘liq mos keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Absamatov A. E. (2024). *Implementing Islamic Banking Services in Uzbekistan*. *Journal of Economics, Finance and Management Studies*, Vol. 7(8), 4888–4898.
2. Iqbal Z., Mirakhor A. *An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice*. John Wiley & Sons.
3. Central Bank of the Republic of Uzbekistan. (2023). *Overview of the Banking Sector*.
4. <https://stat.uz> – O‘zbekiston rasmiy statistika qo‘mitasi sayti